

Modelado y simulación de ecotecnia de captación de agua pluvial acoplada a huerto urbano vertical

A. Torres Vivar^{1*}, F. J. Sánchez Ruiz¹, J. M. Cunill Flores², M. Negrete Cardoso¹

¹Departamento de Ingeniería Ambiental, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Calle 21 Sur 1103, Barrio de Santiago, C.P. 72410, Puebla, Pue., México
[*alejandra.torres@upaep.edu.mx](mailto:alejandra.torres@upaep.edu.mx)

²Departamento de Biotecnología, Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Popocatepetl s/n, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Tres Cerritos, C.P. 72480 Puebla, Pue., México

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El agua y la agricultura son imprescindibles para la vida, es imposible imaginar un mundo en donde no hay suficiente alimento ni recurso hídrico; ambos son considerados derechos humanos, está comprobado que sin ellos una persona podría morir en tiempos relativamente cortos. En el presente trabajo se realizó el primer modelado y simulación de una ecotecnia de captación de agua de lluvia acoplada a un huerto urbano vertical de cultivos domésticos, la simulación en el software SolidWorks permitió observar el comportamiento del agua al caer sobre el techo de la ecotecnia, se obtuvieron resultados en relación a la velocidad, vorticidad, presión, temperatura y viscosidad del fluido. Se pretende establecer un modelo matemático que permita conocer las dimensiones e inclinación óptima de la ecotecnia antes de su implementación física esto con el fin de evitar gastos innecesarios y problemas de prueba y error al llevarla a la práctica.

Palabras clave: ecotecnia, modelado, SCALL, simulación,

Abstract

Water and agriculture are essential for life; it is impossible to imagine a world with not enough food or water resources; both are considered human rights. It has been proven that without these resources a human being could die in a relatively short time. In this work, the first modelling and simulation were developed for a rainwater harvesting ecotech adapted to a domestic crop vertical urban garden. The simulation in the SolidWorks software allowed observing the behaviour of falling water over the ecotechnics roof, obtaining results about the speed, vorticity, pressure, temperature and viscosity of the fluid. The main objective of this project is to establish a mathematical model that allows knowing the dimensions and optimal inclination of the eco-technology before its physical implementation, to avoid unnecessary expenses and trial and error problems when putting it into practice.

Key words: ecotechnology, modeling, RWHS, simulation

Introducción

La cobertura de agua potable en nuestro país muestra un déficit que cada año se hace más presente, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en los próximos años el estrés hídrico en México será la principal causa de problemas sanitarios y alimenticios, es evidente la necesidad de acciones que brinden respuestas sustentables [1]. Hasta el momento la CONAGUA estableció lineamientos técnicos para sistemas de captación de agua de lluvia para uso doméstico, sin embargo ésta actividad es más utilizada en zonas rurales donde el recurso hídrico es escaso [2]; por otro lado, la zona urbana brinda una oportunidad de aprovechar el agua que continuamente es vista como un problema en temporada de lluvia, esto debido a la infraestructura y pavimento de las ciudades que impiden que el agua fluya con normalidad, provocando inundaciones en todo el país [3]. Existe un problema latente pero muy grave que necesita atención: el control de la producción de un sistema alimentario se alcanza mediante el riego, al existir una ausencia de líquido para riego la producción se ve afectada,

así en época de lluvias las ciudades se inundan, y los próximos meses se experimenta la escasez del recurso[4]. La falta del mismo agrava la inseguridad alimentaria, pues los productores se ven en la necesidad de regar sus cultivos con aguas residuales que conducen a otros problemas de salud [5,6].

Por ende la generación de estrategias tecnológicas y proyectos vinculados con el cultivo de lluvia y huertos de cultivos alimentarios garantizan la producción sustentable de alimentos [7] y la oportunidad de lograr la seguridad alimentaria en la población [8], de ahí que el proyecto busque innovar una ecotecnia de agua de lluvia que acoplada a un huerto urbano vertical de cultivos alimentarios proporcione una fuente de alimento sustentable, en la zona metropolitana del estado de Puebla, México.

Al momento de diseñar un proyecto como este se debe considerar que existen tres tipos de modelado dependiendo el nivel de conocimiento del proceso general, estos pueden ser modelado de caja negra si el proceso general es desconocido, modelado de caja gris si el proceso general es parcialmente conocido y modelado de caja blanca si se conocen todas las etapas en el proceso general del proyecto.

Si bien es importante mencionar que al momento de innovar una ecotecnia es necesario primero realizar un modelo en algún software de modelado en 3D para posteriormente realizar una simulación del mismo. La simulación en software permite obtener información precisa del comportamiento real de la ecotecnia como la cantidad de agua de lluvia captada sin necesidad de gastar recursos en la implementación física, proporcionando un proyecto con un alto rendimiento y rentabilidad en su implementación.

Metodología

Se busca establecer los parámetros de optimización que permitan obtener la ecotecnia más eficiente de captación de agua pluvial, el proyecto comenzó con la creación de un modelo de caja negra para conocer los grados de libertad del mismo. La **(Figura1)** presenta las corrientes del proceso que permiten conocer las ecuaciones del modelo y así mismo se obtienen los grados de libertad.

Fig.1. Grados de libertad del modelo

Que se cumplen con las ecuaciones de la **Tabla 1**

Tabla 1. Grados de libertad

Energía Mecánica	1
Espesor Mecánico	1
Geometría de las placas	1
Volumen de la placa	1
Movimiento del techo	1
Flujo total de entrada	1
Flujo de salida	1
Equilibrio de flujo	C
Presión de la corriente de salida	1
Equilibrio termodinámico	C
Equilibrio de masas	C - 1
Presión de la corriente de salida	1
Composición de la alimentación	1
Composición de la salida	1
Igualdad de composición	C - 1
	4C + 9

Una vez establecidos los grados de libertad, se modeló la estructura de la ecotecnia con el software SolidWorks y se realizó la simulación de la misma con el objetivo de conocer los parámetros adecuados del fluido en el techo de la estructura.

Los parámetros de optimización que permitirán conocer la ecotecnia de mayor viabilidad en relación al costo-beneficio de la misma son el área de la ecotecnia, el flujo del fluido, la altura del techo, así como su geometría.

Modelo matemático

El modelo matemático se establece mediante la implementación de cada una de las ecuaciones planteadas en los grados de libertad (**ver Tabla 1**), en el cual se establece una ecuación por cada grado a cumplir

Ecuación de energía mecánica

$$\Delta E_k + \Delta E_p + \Delta \left(\frac{p}{\rho} \right) + \sum F = W \quad (1)$$

Donde E_k representa la energía cinética, E_p la energía potencial, la relación de presión densidad la pérdida de carga, así como las pérdidas por fricción denominada ecuación de Fanning (**Ec. 2**).

$$\sum F = 2f \frac{v^2 L}{D} \quad (2)$$

En la **Ecuación 2** se presenta el factor de fricción (f), el cual debe considerarse en el diseño óptimo de la estructura de la ecotecnia.

El equilibrio termodinámico EVL (Equilibrio Vapor-Líquido) como uno de los factores importantes en las relaciones de captación de agua pluvial, esto para la predicción de la precipitación, las ecuaciones de punto de burbuja y rocío se establecen de manera conjunta con la ecuación de Navier-Stokes en los cambios de presión en función de la altura de la ecotecnia y la cantidad de precipitación [8].

$$\Phi_i = \Phi(T, P, y_i, \dots, y_{N-1}) \quad (3)$$

$$\gamma_i = \gamma(T, y_i, \dots, y_{N-1}) \quad (4)$$

La ecuación de mecánica de fluidos de Navier-Stokes (**Ec. 5**), la cual realiza la predicción de las variables, usando números adimensionales que sustentan la capacidad predictiva del modelo en relación a la mecánica y dinámica de fluidos. La vorticidad en un fluido no viscoso proporciona la capacidad de captación del fluido en la superficie con alta y baja fricción (**Ec. 6**) se implementa para determinar la propiedad del flujo y su capacidad de predictividad.

Ecuación de Navier-Stokes

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \nabla(\rho g \mathbf{v}) + \mathbf{f} \quad (5)$$

Ecuación de vorticidad

$$\frac{D\omega}{Dt} = \omega \cdot \nabla \mathbf{v} \quad (6)$$

La forma más común de resolver las ecuaciones de dinámica de fluidos como la planteada por Navier-Stokes es mediante la implementación del método de elemento finito, el cual implementa una malla discretizada de posición que tiene dependencia de la geometría del mismo sistema a resolver, la discretización se puede hacer mediante un sistema geométrico posicional definido o por un sistema de inteligencia artificial, para el estudio preliminar se usa un modelo común (método de Lipschitz) (**Figura 2**), en trabajo futuro la discretización se realizará una técnica de inteligencia artificial.

Fig. 2. Discretización de una superficie modelo común

El método de elemento finito se implementa mediante la solución de la **Ecuación 7**, que relaciona el espacio discretizado.

$$\iint_{A^e} \delta \epsilon^T \sigma t dA^e = \iint_{A^e} \delta u^T b t dA^e + \int_{l^e} \delta u^T t t d s^e + \sum_{k=i,j,m} \delta u_k U_k + \sum_{k=i,k,m} \delta v_k V_k \quad (7)$$

Así mismo se determinan los esfuerzos de von Mises que permiten la estructura adecuada para el sistema, lo que implica que las estructuras se sometan a esfuerzos cortantes y presiones para la resistencia mecánica de las geometrías planteadas (**Ec.8**).

$$\sigma_{eq} = \sqrt{0.5 \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 \right] + 3(\tau_{xy}^2 + \tau_{yx}^2 + \tau_{zx}^2)} \quad (8)$$

Al mismo tiempo de la simulación se obtuvieron los datos de precipitación pluvial del 2001 al 2020 en la ciudad de Puebla, La **Gráfica 1** muestra la información de la precipitación promedio anual de los últimos 20 años con una tendencia de crecimiento fluctuante, en donde se observa que el 2005 fue el año con menor lluvia con 560 mm, por otro lado, los años con mayor cantidad de lluvia han superado los 1100 mm. Con los datos obtenidos se pretende realizar un modelo matemático que permita predecir la lluvia en los próximos años y de esta manera tener una estimación de la cantidad de agua que se recolectará.

Gráfica. 1. Precipitación pluvial en la ciudad de Puebla en el periodo 2001-2021.

Elaboración propia con datos del Observatorio Puebla, 2021

Para la modelación de la estructura se realizó el diseño de las piezas por separado de manera que fuera posible modificar medidas o geometría de piezas específicas, el modelado fue realizado con el sistema MKS (metro, kilogramo, segundo) de SolidWorks.

Hasta el momento la estructura consta de 3 piezas principales ensambladas entre si para proporcionar una ecotecnia que permita captar el agua de lluvia y transportarla a un huerto de cultivos domésticos. La base de la estructura (**Figura 3**) es la primera pieza involucrada, en la cual se colocarán los cultivos de la ecotecnia; sus dimensiones son 2.5 m de alto x 5 m de largo x 5 m de ancho.

La segunda pieza se refiere a las canaletas (**Figura 4**) las cuales se colocan sobre la base con el objetivo de direccionar el agua captada hacia el tanque de almacenamiento; sus dimensiones son 0.2 m de alto x 6 m de largo x 0.11 m de ancho.

La tercera pieza es el techo o cubierta de la ecotecnia (**Figura 5**), la cual será el área de captación de lluvia. Es un componente muy importante en el modelado ya que identificando la geometría y altura correcta será posible obtener una mayor captación de agua; sus dimensiones son 3.2 m de alto x 5 m de largo x 5 m de ancho.

Fig.3. Base de la estructura (a) vista isometrica, (b) vista frontal, (c) vista lateral

Fig.4. Canaleta (a) vista isometrica, (b) vista frontal, (c) vista lateral

Fig.5. Cubierta o techo (a) vista isometrica, (b) vista frontal, (c) vista lateral

El siguiente paso es realizar el ensamblaje de las piezas mencionadas anteriormente, la (**Figura 6**) muestra las diferentes vistas de la ecotecnia ensamblada, sus dimensiones son 5.7 m de alto x 6 m de largo x 5 m de ancho.

Fig.6. Modelo de ecotecnia ensamblada (a) vista isometrica, (b) vista frontal, (c) vista lateral

Resultados y discusión

De la simulación del modelo se obtuvieron gráficas de la velocidad, vorticidad, presión, temperatura y densidad del flujo a diferentes alturas del techo, para la simulación se utilizaron las referencias de la **(Figura 7)** las cuales permitieron obtener las gráficas mencionadas anteriormente.

Fig. 7. Referencias para graficar.

La **Figura 8** muestra la simulación de la velocidad del flujo en km/h al caer sobre la ecotecnia.

Fig. 8. Velocidad del flujo.

En la simulación se midió el número de Reynolds, el número de Prandtl como números adimensionales que consideran los factores relacionados con las propiedades físicas del fluido y de la superficie de transporte (Gráfica

2 y 4), y la velocidad de entrada del flujo, como parámetro de la ecuación de Navier-Stokes, lo cual proporciona mecanismos de transporte que pueden ser usados en la velocidad y control de capacidad de agua en la misma ecotecnia (Gráfica 3 y 5).

Gráfica.2. Número de Prandtl

Gráfica.3. Velocidad del flujo

Gráfica.4. Número de Reynolds

Gráfica.5. Vorticidad del flujo

- Referencia 1
- Referencia 2

En la **Figura 9** se muestra el análisis del esfuerzo de von Mises, en donde se observa que con una carga mínima de carga de 100 N, y una temperatura de 300 K la estructura sufre deformaciones en los soportes, la superficie diseñada para captación sometida a la misma carga y temperatura se observa que no hay deformaciones significante, pero si estrés en la parte inferior de la zona de captación de líquido (**Figura 10**).

Fig. 9. Esfuerzo de von Mises soportes

Fig. 10. Esfuerzo von Mises captador de agua

Trabajo a futuro

Después de realizar la primer simulación es necesario realizar modificaciones al techo en cuanto geometría y altura, esto con la finalidad de realizar nuevas simulaciones que permitan comparar las gráficas de cada diseño, igualmente se está trabajado con los datos de precipitación pluvial en Puebla para presentar un modelo matemático que permita predecir la lluvia en los próximos años, esto con la finalidad de tener una estimación del agua pluvial que será cosechada y al mismo tiempo considerar si es suficiente para las plantas que se cultivaran.

Conclusiones

La simulación de modelos matemáticos permite establecer parámetros de optimización para los procesos de un proyecto, con un correcto modelado y simulación se pueden predecir factores tales como el comportamiento de la lluvia, esto brindará las pautas necesarias para la adecuada implementación de la ecotecnia, evitando a su vez gastos innecesarios que se podrían presentar al momento de la instalación. Se observa que los numeros adimensionales y las propiedades de velocidad de flujo estan relacionadas de forma intrínseca, como se observó en las gráficas anteriores. Número de Prandtl elevado indica que las velocidades del flujo son elevadas, se puede observar en las Gráficas 2 y 3 que estos valores son directamente proporcionales. Por otro lado el número de Reynolds está ligado con la vortocidad en geometría del sistema (Gráficas 4 y 5), se observa que a número de Reynolds elevados se tiene una mayor vortocidad, logrando un flujo de tipo turbulento, por el contrario, número de Reynolds bajos presenta vorticidades bajas lo que es aproximado a flujos de tipo laminar o estático. Después de conocer los resultados de la primera simulación se realizarán modificaciones al modelo de la estructura de manera que la ecotecnia cuente con la inclinación y el dimensionamiento óptimo para la mayor recolección de agua pluvial.

Agradecimientos

A mi comité sinodal que me acompañan en todo el proceso del proyecto. A la Universidad Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), así como también a CONACyT por el financiamiento de beca de posgrado siendo becaria con número de CVU 1094095.

Referencias

- [1] S. K. González-Padrón, A. M. Lerner, and M. Mazari-Hiriart, "Improving water access and health through rainwater harvesting: Perceptions of an indigenous community in Jalisco, Mexico", *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, no. 18, pp. 1-17, 2019.
- [2] M. I. Gispert, M. A. Armienta Hernández, E. L. Climent, and M. F. Torregrosa, "Rainwater harvesting as a drinkingwater option for Mexico City", *Sustainability (Switzerland)*, vol. 10, no. 11, pp. 1-13, 2018.
- [3] F. Lupia, V. Baiocchi, K. Lelo, and G. Pulighe, "Exploring rooftop rainwater harvesting potential for food production in urban areas", *Agriculture (Switzerland)*, vol. 7, no. 6, pp. 1-17, 2017.
- [4] B. Gates, *How to avoid a climate disaster: the solutions we have and the breakthroughs we need*. ALLEN LANE THE PENGUIN PRESS, 2021.
- [5] FAO, "El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020. Superar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura", Roma, 2020.
- [6] FAO, FIDA, OMS, PMA, & UNICEF, "Versión resumida de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables", Roma, FAO, 2020.
- [7] A. Siegner, J. Sowerwine, and C. Acey, "Does urban agriculture improve food security? Examining the nexus of food access and distribution of urban produced foods in the United States: A systematic review", *Sustainability (Switzerland)*, vol. 10, no. 9, pp. 1-27, 2018.
- [8] Smith, J. M., & Van Ness, H. C. Abbott. MM. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, 2005.